

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЖАНРУ ПОВЕСТВОВАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА ЭРНЕСТА СЕТОНА ТОМПСОНА «ЛОБО»

Жовлиева Юлдуз Абдиваси кизи
Чирчикский государственный педагогический
университет, факультет гуманитарных наук, узбекский язык и
литература, студентка 3 курса
юлдузжовлийева442@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882855>

АННОТАЦИЯ

В данной статье преподавание рассказов на уроках литературы общеобразовательных школ, методы и приемы анализа изучаются и анализируются на примере рассказа «Лобо» Эрнеста Сетона Томпсона.

Ключевые слова: рассказ, Лобо, кластер, выборочное чтение, пейзаж, проблемная ситуация.

ВВЕДЕНИЕ.

Рассказ – небольшой эпический жанр, основанный на отдельном рассказе, художественно выражающий в сжатой форме значимые события и явления, наблюдаемые и воспринимаемые писателем. Многие редкие рассказы узбекской и мировой литературы преподаются в учебниках литературы общеобразовательных школ. Тот факт, что они имеют сюжетную систему и относительно короткие по сравнению с другими эпическими жанрами, являются уникальными жанровыми характеристиками рассказов. Изучение произведений по родовым и жанровым признакам, наслаждение искусством предполагает развитие умения чувствовать произведение в его художественной целостности и неповторимой сущности.

АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ЛИТЕРАТУРЫ.

Художественный анализ произведения имеет первостепенное значение в обучении эпическим произведениям. Потому что основная цель анализа художественного произведения состоит в том, чтобы понять сущность художественного мира произведения, правильно и художественно воспринять его содержание и идею и донести до читателей.

В книге Ш.И.Ботировой «Методика преподавания теории литературы» этапы анализа художественного произведения классифицируются следующим образом:

1. Выразительное чтение и усвоение содержания произведения.
2. Сюжет и композиция произведения, идея и образная система.
3. Изучить искусство произведения, стиль и мастерство писателя.
4. Делать общие выводы на основе анализа художественного произведения. [2;2]

На самом деле данная классификация очень важна при художественном анализе произведения, и в то же время при обучении жанру повествования на уроках литературы учителям рекомендуется особое внимание обращать на:

Приближение читателей к автору через рассказ о жизни автора.

2. Работать с трудными для понимания словами в рассказе, знакомить учащихся с их объяснением.
3. Показать значение эпитафий, пословиц, поговорок и мудрых слов, используемых в произведении.
4. Проанализировав работу вместе с учащимися в классе, прочтите мнения авторов учебника о работе и сравните их между собой.
5. Обратит внимание учащихся на части, отображающие психическое состояние персонажей.
6. Познакомить учащихся с языком художественного произведения.
7. Привлечение внимания учащихся к своеобразию характера и речи персонажей.

ОБСУЖДЕНИЕ

Литература 7-го класса Глава 1 называется «Человек, природа, личность» и исследует рассказ «Лобо» Эрнеста Сетона Томпсона. Эрнест Сетон-Томпсон с детства любил природу, наблюдал и изучал животных. Позднее известность ему принесли его художественные и научные работы о природе и животных, а также рисунки. Главные герои его произведений – животные. История «Лобо» рассказывает о стае серых волков во главе с Лобо. Банда Лобо уже много лет живет в долине Куррумпо, угрожая пастухам и преследуя их. Следующий отрывок может служить доказательством нашего мнения.

«В течение пяти лет Куррумпо съедал один крупный рогатый скот каждый день, уничтожил более двух тысяч голов крупного рогатого скота и убил лучший скот».

Да, именно так называли банду Лобо. Лобо легко уклоняется от уловок и ловушек Пастухов, оставляя их в беде. Ситуация дошла до того, что награда за его skin достигает тысячи долларов. Похоже, судьба лишь улыбнулась стае главных волков Лобо. Однако честная напарница Лобо Бланка попала в ловушку, что полностью изменило ситуацию. Бланка описывается в рассказе следующим образом:

«Я видел красивого волка и не видел Бланкадайи. Бланка была волчица с прямой темной шерстью, из белой» [3; 4].

Потеря Бланки стала огромной катастрофой для Лобо. Он искал Бланку с грустью и весельем, ему не хотелось ее оставлять. Даже упрямые пастухи были обескуражены этой ситуацией. Пастухи прекрасно знали, что не успокоятся, пока не найдут Лобо Бланку. Они использовали тело Бланки и добились своей давней цели. То есть уничтожили Лобо, вожака стаи серых волков.

Теперь уделим особое внимание психике Лобо. Сильнейшего, могущественнейшего, хитрого, непокорного короля Лобо постигло три несчастья. Когда лев теряет свою силу, орел теряет возлюбленного, а голубь теряет свою пару, его сердце разрывается и умирает. И этот зверь потерял свою силу, свою волю и свою половинку. Эти несчастья стали причиной его трагедии.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для обучения рассказу «Лобо» на уроках литературы можно использовать следующие методы, вопросы и задания:

1. Во-первых, вам нужно прочитать всю историю.
2. Разделите рассказ на части и найдите для каждой из них отдельное название. Например: Правитель Куррумпо, Ненависть Лобо к сырному трюку, Крик Бланки, Последний бой, Печальный финал.

3. Эффективно использование кластерного метода для формирования образов в произведении целостным, целостным образом на глазах у читателя.

ЛОБО

4. Вы также можете использовать метод выборочного чтения. Учащимся дается задание выбрать и прочитать места в рассказе «Лобо», где изображен пейзаж, т.е. природа.

5. Также можно давать задания учащимся, ориентирующие их на творческую деятельность. В качестве домашнего задания можно написать текст или нарисовать картину того, как Лобо попал в ловушку. Таким образом, у учащихся формируются навыки эстетического осмысления художественного произведения.

6. В то же время, как логическое продолжение вышеперечисленных задач, случаи нахождения Лобо на свободе, в ловушке и утраты воли могут быть выражены в диаграмме Венна или в таблице ниже.

Свободный Лобо	Заклученный Лобо

7. После полного ознакомления с повестью «Лобо» можно поручить в качестве домашнего задания прочитать приведенный в учебнике отрывок из «Баллады о волке или любви Лобо» Мухаммада Ачила и подготовить его аудиоверсию.

8. Проблемной ситуацией называется ситуация или мероприятие, организуемое учителем в связи с темой, которую трудно освоить традиционными способами или суть которой считается, что учащиеся должны углубиться. Очень важно создать проблемную ситуацию на уроках литературы. Прочитав повесть «Лобо» и произведение Мухаммада Ачила «Баллада о волке, или Любовь Лобо», перед читателями можно поставить следующую проблемную ситуацию: Лобо в интерпретации Э. С. Томпсона и Мухаммад Ачил — один и тот же герой? Читатели могут иметь разные мнения. Например: А) Да, оба героя одинаковые; Б) Нет, они

принципиально разные. Или могут быть другие ответы. Выслушав каждый ответ, учащиеся обязаны подтвердить свое мнение доказательствами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Такие методы и методы можно продолжить снова. Основная цель любого метода – донести до читателя содержание и идею художественного произведения, донести до читателя то, что писатель этим произведением хочет сказать читателю. Для этого, прежде всего, учитель должен уметь правильно ставить цель урока и планомерно развивать урок исходя из этой цели. Только тогда учитель может достичь своей цели.

Используемая литература:

1. Богданова. Учебник для студентов пед.вузов. - М.: Академия, 2-е издание, 2002, 136 с.
2. Ш.И.Ботирова "Методика преподавания теории литературы" "BOOK TRADE 2022" Ташкент 2022 стр.74
3. Б.Тохлиев "Методика преподавания литературы" Ташкент "Поколение нового века" 2009г.
4. Учебник литературы для 7 класса общеобразовательной школы Новое издание Ташкент-2022, стр. 36
5. www.ziyonet.uz